

ROLI I QEVERISJES NË PËRMIRËSIMIN E PROBLEMATIKAVE TË SEKTORIT BUJQËSOR: RASTI STUDIMOR I AZHBR-së Msc. Blerina BANUSHI, Msc. Iva SULAJ

Abstract

Good governance is the backbone of democracy, as it affects the everyday life of citizens through the way it interacts with them and serves them. From this point of view, an effective governance requires a mutual communication with the citizens. The governance performance and the way it interacts with citizens influence the behaviour of the latter, as well as the intercommunity relations, cohesion and trust within and between communities; this legitimizes government efforts and promotes sustainable development. Institutional performance in public sector, also called governmental performance, is often measured by indicators (IPI) related to resources and outcomes, but there is an increasing consensus of the fact that monetary resources are not enough. Obviously, the results of governance are difficult to measure objectively.

This study aims to provide an overview of central governance in Albania, focusing on farmers' opinion and satisfaction with Albania's Agency for Agricultural and Rural Development (AZHBR) activity. Thus, what is the farmers' perception towards Agency for Rural Agricultural Development activity and what would the subsidized farmers like to change or improve on central government service delivery? This is followed by the well-known assumption that citizens rely on personal experiences when they create their own views, which are closely related to their knowledge and understanding of central government performance as a starting point for good governance, and in some cases they can make central authorities liable for issues that are not under their direct control. For this reason, the key purpose of this research is to evaluate main stakeholders' perception such as: the employees and high level officials of AZHBR, as service providers, and farmers or entrepreneurs in five districts of Albania as: Tirana, Berat, Fier, Elbasan and Durrës (randomly selected), as beneficiaries of these services. In this context, it is also interesting to find a correlation between their perceptions on performance of public services delivered, in order to increase performance and real welfare. Although the results of the study do not constitute scientific measurements, they highlight the most prominent problems of AZHBR as well as the perception that subsidized farmers, in the above mentioned districts, have for their opportunities, role and influence on important issues such as transparency, accountability, rule of law and citizen participation. Consequently, the understanding of public's views on central governance, whether true or perceived, is an important part of improving effectiveness and efficiency, providing services and improving accountability of central administration. what we seek to achieve at the end of all the analysis is the assessment of Performance Audit role in the Albanian public sector, a measurement that will be realized mainly through the perception of farmers or entrepreneurs, as well as the perception of employees and head officials of AZHBR, studying a representative sample for each category. The basic prerequisite is that the positive impact of performance

audit or the growth of its role in helping good governance shall increase the perception of improving the quality of central governance as well as the public satisfaction; these indicators of satisfaction can be therefore used as indicators of good governance.

Key words: performance, AZHBR, good governance, public service

1. Hyrje

Qeverisja e mirë është një koncept relativisht i ri, ndërmarrë fillimisht në drejtim të luftës antikorrupsion dhe antiinformalitet, në këtë fillim mijëvjeçari. Ajo është zgjeruar duke tentuar të lidhet në bazën e saj konceptuale me nocionin e ri të zhvillimit dhe të bëhet pjesë e tij. Sot ajo përfaqëson një fenomen global të pagëzuar me emërtimin “New Public Management”.

Mirëqeverisja është shtylla mbështetëse e demokracisë, duke qenë se ajo ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve përmes mënyrës sesi ajo bashkëvepron me ta dhe u shërben atyre. Lidhja midis mënyrës së re të drejtimit të sektorit publik dhe punës, si të institucioneve publike qeverisëse ashtu dhe vetë grupeve të interesit është e një rëndësie të veçantë, sepse përmirëson funksionimin e qeverisjes. Bashkëveprimi në mënyrë efikase midis aktorëve pjesëmarrës në qeverisje është çelësi për performancë të mirë. Kësisoj ka dalë në pah nevoja për kontroll dhe mbikëqyrje. Funkzioni i auditimit është një element i rëndësishëm në menaxhimin financiar publik dhe përmirësimin e performancës së sektorit publik në përgjithësi. Tashmë ky funksion ka marrë përmasa të gjera duke përfshirë në objektivat e tij jo vetëm problemin ekonomik dhe financiar, por edhe atë social të gjeneruar nga zbatimi i veprimtarisë qeverisëse.

Performanca publike matet shpesh me anë të treguesve që lidhen me burimet dhe rezultatet, por megjithatë është tashmë e ditur se rezultatet e qeverisjes janë të vështira për t’u matur në mënyrë objektive. Kjo ndiqet nga prognoza e njohur se qytetarët mbështeten në eksperiencat e tyre personale kur krijojnë pikëpamjet e tyre, të cilat janë të lidhura ngushtë me njohuritë dhe kuptimin nga ana e qytetarëve, të performancës së qeverisjes në të gjitha nivelet si pikënisja e qeverisjes së mirë; në disa raste ata mund të ngarkojnë me përgjegjësi autoritetet qeverisëse për çështje që nuk janë nën kontrollin e tyre të drejtpërdrejtë.

Prandaj ky studim synon të ofrojë një aspekt të qeverisjes në Shqipëri, duke u fokusuar në nivelin e kënaqshmërisë së grupeve të interesit në lidhje me veprimtarinë e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR).

Studimi do të bazohet në analizimin e një institucioni konkret të qeverisjes qendrore, AZHBR-së, duke marrë në studim një kampion përfaqësues. Vlerësimi i performancës institucionale dhe vlerësimi i përgjithshëm lidhur me cilësinë e shërbimeve publike të ofruara, bazohet në nivelin e kënaqshmërisë së opinionit publik, ku matësi më i mirë është qytetari. Kënaqësia e qytetarëve është rezultat i perceptimeve të tyre mbi vlerën e shërbimit të marrë, ku vlera është e barabartë me cilësinë e shërbimit të perceptuar mbi çmimin (Holloëell, 1996), dhe sipas Fornel përcaktuesi kryesor i kënaqësisë së përgjithshme është cilësia e perceptuar. Këto qasje mbi cilësinë e shërbimeve publike dhe nivelin e kënaqshmërisë qytetare, të bëjnë të reflektosh mbi rëndësinë e matjes dhe vlerësimit të tyre në nivel qeverisjeje. Duke konsideruar mangësitë ekzistuese sipas kërkimeve të kryera në këtë fushë, u ndërmor ky studim mbi vlerësimin e perceptimit tre dimensional të

qeverisjes dhe performancës së saj: perceptimi i punonjësve të institucionit publik ofruar të shërbimeve (AZHBR), perceptimi i atyre që drejtojnë këtë institucion, dhe sigurisht perceptimi i përfituesve të këtyre shërbimeve. Më konkretisht, të dhënat e mbledhura nga anketimi i fermerëve përfitues të skemave mbështetëse kombëtare (përfshirë agropërpunuesit) analizohen për të kuptuar nivelin e tyre të kënaqshmërisë ndaj shërbimit të ofruar nga AZHBR dhe performancës së institucionit në tërësi. Është përzgjedhur kjo kategori fermerësh sepse spikat angazhimi i tyre për t'u bërë promotorë të zhvillimit bujqësor me anë të iniciativave të ndryshme që mbështeten financiarisht edhe nga skemat kombëtare. Skemat mbështetëse kombëtare përbëjnë interes publik dhe administrimi apo përdorimi me efikasitet dhe efektivitet i fondeve buxhetore nga AZHBR, duke evituar apo minimizuar *shpërdorimin*, keqpërdorimin dhe vjedhjen e fondeve publike, përbën një prioritet për të gjitha grupet e interesit.

Nevoja e vlerësimit të cilësisë së shërbimit publik lidhet ngushtë me vendosjen e indikatorëve, si pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të sektorit publik, ku qëllimi kryesor është konsolidimi i mëtejshëm i institucionit qeverisës marrë në konsideratë si AZHBR, si dhe përmirësimi i shërbimeve të ofruara, për të rritur kënaqësinë e përfituesve të këtyre shërbimeve.

Më tej akoma, ky studim do të shërbejë për të parë korrelacionin midis perceptimeve, në funksion të përmirësimit të performancës institucionale dhe mirëqenies sociale. Të kuptuarit dhe analiza e pikëpamjeve nga tre këndvështrime të ndryshme, duke filluar nga drejtuesit e institucionit të audituar, punonjësit e tij dhe në fund përfituesve të këtyre fondeve publike, qoftë të vërteta apo të perceptuara, janë një pjesë e rëndësishme e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike, transparencës dhe llogaridhënies së institucionit qeverisës dhe, rrjedhimisht, veprimtarisë së tij në përfitim të taksapaguesve shqiptarë.

2. Metodologjia e studimit

Matja e perceptimit të kënaqshmërisë së përfituesve të shërbimit, të punonjësve dhe drejtuesve të institucionit të AZHBR-së rreth cilesisë dhe transparencës së shërbimeve publike të ofruara, u realizua me anë të kombinimit të teknikave kërkimore sasiore dhe cilësore. Ky kombinim metodash është përdorur për të nxjerrë rezultatet e nevojshme dhe për të kuptuar atë që është thelbësore, rolin e auditimit të performancës në sektorin publik shqiptar.

Pjesa sasiore konsistoi në tre anketa¹ që iu drejtuan fermerëve përfitues, punonjësve dhe drejtuesve të nivelit të lartë të AZHBR-së, duke shfrytëzuar një kampionim përfaqësues.

¹ *Shënim*: Anketimet u realizuan gjatë periudhës 31.03.2018 – 31.12.2018.

Anketat janë anonime, pasi qëllimi i tyre i vetëm është mbledhja e sa më shumë përgjigjeve të vlefshme që të mund të quhet ky një studim i besueshëm dhe i vlefshëm. Besueshmëria dhe konsistenca e brendshme e përgjigjeve/të dhënave të mbledhura nga pyetësorët është vlerësuar nëpërmjet Cronbach's alpha, e cila rezultoi >0.700 për të gjithë pyetësorët e përdorur në studim. Qartësia, formulimi dhe struktura e pyetjeve në pyetësorë dhe intervista u testuan në një fazëpilot me 30 fermerë/ sipërmarrës, punonjës e drejtues dhe më pas u aplikua për të gjithë të anketuarit e përfshirë në studim.

Pyetësori i parë iu drejtua fermerëve, personave fizikë apo juridikë, që kanë përfituar nga grantet (subvencionet) e skemave kombëtare gjatë periudhës 2014-2017 në disa qarqe të Republikës së Shqipërisë si: Tirana, Berati, Fieri, Elbasani dhe Durrësi (të përzgjedhura në mënyrë të rastësishme). Pyetësorët u plotësuan përmes intervistës ballë për ballë me fermerë, persona fizikë apo juridikë, që kanë përfituar nga grantet (subvencionet) e skemave kombëtare gjatë periudhës 2014-2017 ose me telefon. Listat e këtyre fermerëve (emër, mbiemër, adresë banimi, numër kontakti) janë përftuar nga AZHBR dhe KLSH. Fermerët përftues janë kontaktuar paraprakisht me telefon për takimin dhe organizimin e anketimit. Anketimi i fermerëve përftues, persona fizikë apo juridikë, është realizuar në terren në disa qarqe të Republikës së Shqipërisë si: Tirana, Berati (ullishte dhe agrobiznes), Fieri, Durrësi dhe Elbasani, të përzgjedhura në mënyrë të rastësishme. Kampioni përfundimtar u përbë nga 245 fermerë përftues, një kampion përfaqësues i tyre bazuar në intervalin e besimit 95%, fuqinë e studimit 80% dhe precizion 5%, ndërkohë që numri i fermerëve përftues nga pesë qarqet në total është 23 815². Kampioni i përzgjedhur për anketim në secilin qark është në proporcion me numrin total të përftuesve sipas qarqeve.

Në total, kampioni përfshin 8.6% (N= 21) femra dhe 91.4% (N=224) meshkuj, me ndryshim të rëndësishëm ndërmjet tyre ($p<0.01$); Mbizotëron grupmosha aktive 56-65 vjeç me 43.7% të totalit të pjesëmarrësve ($p<0.01$) dhe arsimi i mesëm me 54.7% të totalit të pjesëmarrësve ($p<0.01$). Kampioni i studimit nuk u analizua sipas gjinisë, grupmoshës dhe nivelit arsimor, për arsye se janë kryesisht meshkuj dhe shumë pak femra, kryesisht fermerë individë dhe një numër i vogël janë subjekte, ku është anketuar përfaqësuesi i tyre ligjor. Arsimi prevalent është arsimi i mesëm dhe tetë vjeçar

Ndërkohë, pyetësori i dytë iu drejtua punonjësve të AZHBR-së dhe përkatësisht: punonjësve të çdo niveli në drejtoritë e përgjithshme që ofrojnë shërbime për fermerët sipërmarrës. Pyetësorët drejtuar punonjësve të AZHBR-së janë plotësuar online, në internet, pasi u shpërndanë me e-mail nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore pranë Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

² *Shënim:* Referuar shifrave zyrtare të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, gjatë periudhës 2014-2017, numri i fermerëve përftues nga qarqet e Fierit, Durrësit, Tiranës, Elbasanit dhe Beratit është në total 23 815.

Në studim u përfshinë 97 punonjës të AZHBR-së që është një kampion përfaqësues i tyre bazuar në: intervalin e besimit 95%, fuqinë e studimit 80% dhe precizionin 0.05%; ndërkohë që punonjës të AZHBR janë gjithsej 130. Në total, kampioni përfshin 38.2% (N=37) femra dhe 61.8% (N=60) meshkuj, me ndryshim të rëndësishëm ndërmjet tyre ($p < 0.01$), mbizotëron grupmosha e re aktive 26-35 vjeç me 52.9% të totalit të pjesëmarrësve ($p < 0.01$), si dhe arsimi universitar (85.3%) ($p < 0.01$).

Pyetësi i tretë iu drejtua drejtuesve të drejtorive që ofrojnë shërbime për fermerët sipërmarrës, si psh. Drejtoria e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, Drejtoria e Kontrollit, Drejtoria e Autorizimit të Pagesave, Drejtoria e Ekzekutimit të Pagesave, etj.

Pyetësorët janë plotësuar fillimisht online, në internet, nga drejtuesit e nivelit të lartë të AZHBR-së. Pastaj, janë zhvilluar intervista individuale të drejtpërdrejta me pyetje të paracaktuara, si një metodë ndihmëse dhe plotësuese, me qëllim verifikimin e të dhënave të përfuara nga anketimi online. Në studim u përfshinë 6 drejtues të nivelit të lartë në AZHBR, nga 6 drejtoritë e AZHBR-së që ofrojnë shërbime për fermerët, nga të cilët 5 (83.36%) ishin femra dhe 1 (16.7%) mashkull, pa ndryshim të rëndësishëm ndërmjet tyre ($p = 0.2$). Mbizotëron grupmosha 36-45 vjeç me 50% të totalit të pjesëmarrësve ($p < 0.01$), dhe të gjithë (100%) kanë arsim universitar.

Pjesa cilësore e hulumtimit konsistoi në dy intervista³ me drejtues të nivelit të lartë dhe auditues të jashtëm të sektorit publik dhe përkatësisht: një intervistë me pyetje të hapura zhvilluar me 6 drejtues në drejtoritë e sipër përmendura që ofrojnë shërbime për fermerët dhe një intervistë gjysëm e strukturuar me audituesit e Departamentit të Auditimit të Performancës, në Kontrollin e Lartë të Shtetit. Intervistat janë zhvilluar të gjitha ballë për ballë. Në total u intervistuan 11 auditues, ku 64% prej tyre janë meshkuj dhe 36% femra. Moshja mbizotëruese tek audituesit e intervistuar është 25-35 vjeç (63.6%), ndërsa 2 (18.2%) prej tyre janë rreth moshës 56-65 vjeç. Në një përqindje më të vogël, kampionimi përfaqësohej nga grupmoshat 36-45 (9.1%) dhe 46-55 (9.1%), përkatësisht nga një pjesëmarrës për të dyja grupmoshat. Nga audituesit e intervistuar, 9 prej tyre (81.8%) janë me arsim universitar, 1 prej tyre mban titullin doktor (9.1%), dhe vetëm 1 (9.1%) i përket një niveli arsimor të pa specifikuar.

Të dhënat sasiore u shqyruan duke kombinuar elemente të natyrës përshkruese dhe relacionale. Ndërkaq, të dhënat cilësore u analizuan duke përdorur analizën e

³ **Shënim:** Intervistat me pyetje të hapura të paracaktuara me drejtuesit e nivelit të lartë të AZHBR-se u realizuan gjatë periudhës 01.10.2018 - 31.12.2018, ndërsa intervistat gjysmë të strukturuar me audituesit e Departamentit të Auditimit të Performancës, në Kontrollin e Lartë të Shtetit u realizuan gjatë periudhës 26.11.2018 - 31.01.2019.

përmbajtjes. Të gjitha pyetjet e hapura dhe të dhënat cilësore janë koduar dhe kategorizuar, më pas analizuar. Më poshtë vijojnë gjetjet kryesore.

3. Rezultatet empirike

3.1. Perceptimi i fermerëve përfitues mbi ofrimin e shërbimeve në nivel vendor nga AZHBR

Në lidhje me ofrimin e shërbimeve nga AZHBR, një pakicë e fermerëve prej 29.8% dakordësojnë se: 1) administrimi dhe shpërndarja e fondeve buxhetore për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale nga AZHBR përmbush kërkesat që ka sektori i bujqësisë; dhe 2) masat e politikave bujqësore dhe zhvillimit rural, të vëna në zbatim nga AZHBR, janë të duhurat. Ndërkaq më shumë se gjysma e fermerëve të anketuar (69.8%) janë neutralë në lidhje me këto çështje. Një pjesë akoma më e vogël e pjesëmarrësve në studim (20%) aprovojnë se administrimi dhe shpërndarja e këtyre fondeve buxhetore ka qenë e drejtë, transparente dhe efiçente, ndërsa shumica e tyre (80%) janë kundër. Edhe pse 90.2% e të anketuarve shprehen se janë dakord që numri i skemave mbështetëse është rritur nga viti në vit, të gjithë fermerët e anketuar unanimisht pohojnë se numri i aplikimeve dhe përfitimeve nga skemat mbështetëse është ulur; kjo për shkak të mangësive të ndryshme në sistemin e informimit dhe këshillimit publik që lidhen me kriteret e përgjithshme dhe specifike (procedurat, dokumentacioni, llojet e investimeve të pranueshme, etj.). Madje, 69.8% e fermerëve referojnë se nuk janë të informuar për programin IPARD 2014-2020, dhe vetëm një pakicë e tyre (29.8%) që janë sipërmarrës të mëdhenj, kanë informacion.

Fermerët pjesëmarrës në studim u pyetën se sa të kënaqur ishin me trajtimin/shqyrtimin e ankesave dhe deri në çfarë mase i besonin AZHBR-së. Rezultatet e vrojtimit nxorën në pah nevojën për përmirësimin e procedurave të kërkesave dhe ankesave të ndryshme. Një pakicë prej 9.8% e të anketuarve është shprehur se janë të pakënaqur me trajtimin apo shqyrtimin e ankesave nga AZHBR. Ata mendojnë se trajtimi/shqyrtimi i ankesave nuk bëhet në mënyrë të barabartë dhe sipas standardeve, dhe se respektimi i afateve kohore të paracaktuara nga institucioni lë për të dëshiruar. Nga ana tjetër, vetëm 20% e të anketuarve janë të kënaqur me trajtimin/shqyrtimin e ankesave, ndërsa shumica e tyre (69.8%) shprehen se janë “disi të kënaqur”.

Besueshmëria e publikut mbetet element kyç për funksionimin e suksesshëm edhe në qeverisjen qendrore. Në bazë të rezultateve nga analiza e të dhënave, një pakicë e fermerëve të anketuar (20%) besojnë se institucionet që ofrojnë shërbime publike i dëgjojnë dhe trajtojnë në kohë kërkesat e sipërmarrësve, në mënyrë të barabartë, gjithëpërfshirëse dhe sipas standardeve të ofrimit të shërbimit publik. Mirëpo shumica e tyre shprehen se “kanë disi besim” (69.8%) dhe “nuk kanë besim” (9.8%) tek institucionet shtetërore dhe AZHBR në veçanti.

Besimi ndaj institucionit dhe niveli i kënaqshmërisë ndaj shërbimeve të ofruara prirën të shkojnë dorë pas dore me përjashtime të vogla; në rastin e shërbimeve

publike të ofruara nga institucionet e qeverisjes qendrore (AZHBR), janë më të paktë të anketuarit që nuk kanë besim te sistemi (9.8%) sesa të anketuarit e pakënaqur nga ofrimi i shërbimeve dhe performanca e institucionit (69.8%). Kjo na bën të kuptojmë se sipërmarrësit kanë disi besim te sistemi (69.8%), *çka* nuk e komprometon vullnetin e sipërmarrësve për t'iu përgjigjur politikave publike, duke nxitur kështu zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe mjedisor. Edhe pse të pakënaqur në masë nga performanca e institucionit dhe cilësia e shërbimit të ofruar gjatë periudhës 2014-2017, të anketuarit (69.8%) shprehen se perceptimi i tyre ndaj performancës së institucionit nuk ka ndryshuar edhe pas vitit 2017 (pra, pas auditimit të performancës nga KLSH); përjashtim bëjnë fermerët e anketuar që përfitojnë çdo vit nga skemat mbështetëse, pasi ata shprehen të kënaqur me performancën institucionale (29.8%).

Vlen për t'u theksuar se një ndër komponentët e vlerësuar më pozitivisht ishte vetë stafi i AZHBR-së dhe, më konkretisht, këta indikatorë: 1) komunikimi i stafit dhe sjellja e përgjithshme pozitive e tij (100%); 2) gatishmëria e përhershme e stafit ndaj fermerëve (69.8%).

Në studim u analizuan gjithashtu disa tregues për përdorimin e teknologjisë me qëllim për të shqyrtuar ndërvëprimin elektronik midis AZHBR-së dhe fermerëve në pesë qarqe të Shqipërisë. Qeverisja elektronike ka sjellë ndryshime thelbësore në ambientin e komunikimit dhe shërbimeve ndaj fermerëve

Të dhënat tregojnë se një përqindje relativisht e lartë e fermerëve të anketuar (80%) nuk e përdorin shërbimin elektronik të AZHBR-së për arsye të ndryshme, ndër të cilat vlen të përmenden këto: 1) nuk kanë dijeni për ekzistencën e faqes së internetit; 2) nuk kanë akses në internet (nga shtëpia apo celulari); 3) kanë vështirësi në përdorimin e këtij shërbimi.

Pra, qasja e tyre në këtë lloj shërbimi është mjaft e ulët; vetëm 20% e fermerëve (N=49) e përdorin shërbimin elektronik të AZHBR-së. Vetëm atyre fermerëvtë që ishin përdorues të shërbimit elektronik të Bashkisë Tiranë iu kërkua që t'ju përgjigjeshin pyetjeve të tjera në seksionin “**Shërbimi elektronik i ofruar nga institucioni i AZHBR-së**”. Nga tërësia e qytetarëve që përdorin shërbimin elektronik të bashkisë Tiranë shumica e tyre shprehen se janë dakort dhe plotësisht dakort që ky shërbim ofron lehtësi në përdorim dhe në kërkimin e informacionit.

3.2. Perceptimi i stafit mbi ofrimin e shërbimeve në nivel qendror nga AZHBR

Pothuajse të gjithë punonjësit e anketuar të AZHBR-së referojnë se fermerët përfitues janë të kënaqur me cilësinë e shërbimeve të ofruara, sepse administrimi dhe shpërndarja e fondeve buxhetore nga AZHBR i ka plotësuar nevojat aktuale të sektorit të bujqësisë (85.3%), dhe ka qenë i drejtë, transparent, eficient (82.3%); sipas tyre cilësia e shërbimeve ndaj fermerëve përfitues dhe rrjedhimisht kënaqshmëria e këtyre të fundit ndaj qeverisjes qendrore është e lartë. Për më tepër,

67.6% e të anketuarve shprehen se përdoruesit e shërbimeve të ofruara nga AZHBR i besojnë institucionit; një pakicë e tyre shprehen se përdoruesit kanë shumë besim (8.8%) dhe disi besim (20.6%) tek AZHBR, dhe vetëm 2.9% e tyre mendojnë se fermerët nuk kanë aspak besim tek institucioni. Punonjësit e anketuar referojnë gjithashtu se fermerët janë shumë të kënaqur dhe të kënaqur me trajtimin e ankesave në masën (76.4%), ndërsa një pakicë e tyre referojnë se janë disi të kënaqur (20.6%) dhe të pakënaqur (2.9%). Madje, ata pohojnë se institucioni ka vënë në zbatim masat e duhura të politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural (85.3%), duke rritur njëkohësisht edhe numrin e skemave mbështetëse nga viti në vit (79.5%). Për më tepër më shumë se 60% e tyre kundërshtojnë pretendimin e publikut se numri i fermerëve aplikues dhe/ose përfitues nga skemat mbështetëse të qeverisë dhe grantet e donatorëve është ulur për shkak të mangësive në sistemin e informimit dhe këshillimit publik, në lidhje me kriteret e përgjithshme dhe specifike (si p.sh. procedurat, dokumentacioni, llojet e investimeve të pranueshme etj.). Më shumë se gjysma e të anketuarve (58.7%) tregojnë se performanca e institucionit është përmirësuar vazhdimisht gjatë periudhës 2014-2017 dhe se fermerët janë të kënaqur me performancën e AZHBR-së në masën 58.8%. Performanca institucionale është përmirësuar në mënyrë të padiskutueshme pas auditimit të performancës dhe rrjedhimisht të dhënat tregojnë se niveli i kënaqshmërisë së fermerëve, sipas stafit, arrin në vlerën 67.7%; ndërkaq 8.8% e të anketuarve pohojnë se fermerët janë shumë të kënaqur me performancën aktuale të AZHBR-së.

Duke qenë se punonjësit janë ndër kontribuesit kryesorë në përmirësimin e performancës, u pa me rëndësi të analizohet edhe cilësia e punës së tyre. Prandaj, punonjësit u pyetën se si do ta vlerësonin ata punën e stafit të AZHBR-së nga këndvështrimi i fermerëve përfitues. Nga anketimi rezultoi se shumica e punonjësve janë dakord dhe plotësisht dakord që stafi i AZHBR-së: 1) është gjithmonë në gatishmëri të fermerëve (94.1%); 2) e trajton fermerin me respekt dhe mirësjellje (97%); 3) i përgjigjet kërkesave të fermerëve brenda afatit të arsyeshëm (97.1%).

3.3. Perceptimi i drejtuesve të nivelit të lartë mbi ofrimin e shërbimeve në nivel qendror nga AZHBR

Në lidhje me ofrimin e shërbimeve në nivel qendror, pothuajse të gjithë drejtuesit e anketuar shprehen se fermerët përfitues janë të kënaqur me cilësinë e shërbimeve të ofruara, sepse administrimi dhe shpërndarja e fondeve buxhetore nga AZHBR ka plotësuar nevojat aktuale të sektorit të bujqësisë (83.3%), dhe ka qenë i drejtë, transparent, eficient (100%); sipas tyre cilësia e shërbimeve ndaj fermerëve përfitues dhe rrjedhimisht kënaqshmëria e këtyre të fundit ndaj qeverisjes qendrore është e lartë. Për më tepër 83.3% e drejtuesve të anketuarve (N=4) shprehen se përdoruesit e shërbimeve të ofruara nga AZHBR i besojnë institucionit; një drejtues shprehet se kanë shumë besim (16.7%) dhe tjetri se kanë disi besim (16.7%) tek AZHBR. Gjysma e drejtuesve pjesëmarrës në studim referojnë

gjithashtu se fermerët janë shumë të kënaqur (16.7%) dhe të kënaqur (33.3%) me trajtimin e ankesave në masën (76.4%), ndërsa gjysma tjetër referojnë se fermerët janë disi të kënaqur (50%). Madje, ata pohojnë se institucioni ka vënë në zbatim masat e duhura të politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural (83.3%), duke rritur njëkohësisht edhe numrin e skemave mbështetëse nga viti në vit (100%).

Prandaj, në një total prej gjashtë të anketuarve, tre prej tyre kundërshtojnë pretendimin e publikut se numri i fermerëve aplikues dhe/ose përfitues nga skemat mbështetëse të qeverisë dhe grantet e donatorëve është ulur për shkak të mangësive në sistemin e informimit dhe këshillimit publik, në lidhje me kriteret e përgjithshme dhe specifike (si p.sh. procedurat, dokumentacioni, llojet e investimeve të pranueshme etj.); ndërsaq dy prej të anketuarve janë neutralë dhe njëri është dakord. Në këtë kontekst, më shumë se gjysma e të anketuarve tregojnë se performanca e institucionit është përmirësuar vazhdimisht gjatë periudhës 2014-2017 dhe se fermerët janë të kënaqur dhe shumë të kënaqur me performancën e AZHBR-së në masën 66.7%. Performanca institucionale është përmirësuar në mënyrë të padiskutueshme pas auditimit të performancës dhe rrjedhimisht të dhënat tregojnë se 83.3% e drejtuesve të anketuar shprehen se fermerët janë të kënaqur dhe disi të kënaqur (16.7%) me performancën aktuale të AZHBR-së.

3.4. A ekziston një korrelacion statistikisht i rëndësishëm midis perceptimit të punonjësve të AZHBR-së dhe perceptimit të fermerëve, në funksion të përmirësimit të performancës institucionale?

Figura1: Korrelacionet e pohimeve të fermerëve me pohimet e stafit të AZHBR-së

Figura 2: Korrelacionet e pohimeve të fermerëve me pohimet e drejtuesve të AZHBR-së

Rezultatet e analizës së të dhënave tregojnë se nuk ekziston korrelacion i rëndësishëm ndërmjet pohimeve të fermerëve dhe pohimeve të stafit të AZBR-së për sa i përket pyetjeve në tabelën 1, Aneksi 1. Në studim rezulton se stafi i AZHBR-së ka një prirje të mbivlerësimit të performancës së institucionit, krahasuar me fermerët përfitues të skemave kombëtare.

Grafiku 1: Krahasimi i pikëzimit mesatar të pohimeve të fermerëve, punonjësve dhe Drejtuesve të AZHBR-së

Rezultatet e analizës së të dhënave tregojnë se pikëzimi mesatar i pohimeve të fermerëve ndryshon krahasuar me pikëzimin e pohimeve të stafit të AZHBR-së. Në studim rezultoi se stafi i AZHBR-së ka një prirje të mbivlerësimit të performancës së institucionit, krahasuar me fermerët.

Prandaj mund të konkludojmë se nuk ekziston një korrelacion statistikisht i rëndësishëm midis perceptimit të punonjësve të AZHBR-së dhe perceptimit të fermerëve, në funksion të përmirësimit të performancës institucionale. Korrelacion statistikisht i rëndësishëm ekziston vetëm midis perceptimit të stafit dhe Drejtuesve të AZHBR-së. Kjo gjë dëshmon qartësisht ekzistencën e një ndasie të madhe ndërmjet zyrtarëve dhe komunitetit.

4. Konkluzione dhe rekomandime

Studimi konkludon se performanca e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ndikon në cilësinë e shërbimeve publike që u ofrohen fermerëve dhe në mirëqenien reale në vendin tonë.

Sipas perceptimit të fermerëve, të gjithë treguesit e performancës së institucionit të AZHBR-së që janë analizuar në këtë studim nuk janë në nivelin e dëshiruar. Sipas tyre, administrimi dhe shpërndarja e fondeve buxhetore nga institucioni nuk i ka plotësuar kërkesat që ka realisht sektori i bujqësisë. Në lidhje me këtë çështje, ata shprehen veçanërisht të pakënaqur me treguesit si: paanshmëria, proporcionaliteti, transparenca dhe eficienta. Më konkretisht, ata shprehen se pavarësisht rritjes së numrit të skemave mbështetëse nga viti në vit, numri i fermerëve aplikues dhe rrjedhimisht atyre përfitues ka rënë. Kjo për shkak të mangësive në sistemin e informimit dhe këshillimit publik për fermerët, në lidhje me kriteret e përgjithshme dhe specifike; i referohemi këtu jo vetëm fermerëve që aplikojnë për skemat mbështetëse të qeverisë, por edhe atyre aplikantë për grantet e donatorëve. Më shumë se gjysma e fermerëve (kryesisht sipërmarrës të vegjël) nuk janë të informuar për programin IPARD 2014-2020. Madje, fermerët shprehen se trajtimi i ankesave nuk bëhet në mënyrë të pavarur, të paanshme, në kohën e duhur dhe në interes të tyre. Të gjithë të anketuarit kërkojnë nga AZHBR: 1) lehtësimin e procedurave të aplikimit, duke ulur kostot financiare dhe kohore për ta; dhe 2) zgjidhjen e problemit të disbursimit të fondeve buxhetore, duke përmirësuar eficientën e tyre. Në këtë kontekst, mbi 50% e fermerëve janë të pakënaqur me performancën e institucionit gjatë periudhës janar 2014 – shtator 2017; përjashtim bëjnë fermerët që përfitojnë çdo vit nga skemat mbështetëse. Rezultatet e analizës së të dhënave dhe treguesve tregojnë se opinioni i fermerëve përfitues të fondeve buxhetore shfaq nivele të ulëta të kënaqshmërisë me cilësinë e shërbimeve publike. Prandaj arrihet në konkluzionin se institucionet publike në Shqipëri e kanë të nevojshëm përmirësimin e mëtejshëm të performancës. Në përgjithësi, kapaciteti i qeverisjes në këtë sektor për të ofruar shërbime cilësore

është relativisht i kufizuar, për shkak të vështirësive në infrastrukturë, sistemet e ofrimit të shërbimeve, kapacitetin e burimeve njerëzore dhe burimet e nevojshme financiare. Edhe pse ekzistojnë këto probleme, AZHBR tregon një përkushtim të fortë ndaj vizionit të saj mbi zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve publike në sektorin e bujqësisë, për vet rolin strategjik që ky i fundit ka në zhvillimin rural dhe ekonominë shqiptare në tërësi.

Në kuadër të problematikave të evidentuara të qeverisjes në këtë sektor, ofrohen disa rekomandime thelbësore si me poshte vijon:

1. Menaxhimi me efikasitet i fondeve publike dhe të investimit, me qëllim minimizimin e konkurrencës së pandershme dhe informalitetit;
2. Menaxhimi më efektiv i procedurave të subvencionimit për skemat kombëtare përmes adresimit të problematikave dhe nevojave reale të fermerëve; komunikimit transparent me përfituesit; paanshmërisë në vendimin e përfitimit të tyre mbi bazën e kritereve strikte; ofrimit të garancisë apo pagesës së situacionit të pjesshëm; ndërmarrjes së një fushate të gjerë për informim në këtë drejtim; pjesëmarrjes aktive në diskutime dhe vendimarrje të rëndësishme (si p.sh. disbursimi i fondeve);
3. Lehtësimi i procedurave të aplikimit për fermerët (si p.sh. thjeshtimi i skemave kombëtare, verifikimi online i të dhënave dhe ulja e numrit të dokumentacionit të kërkuar, duke minimizuar kështu kostot financiare dhe kohore për ta);
4. Aplikimi i një metodologjie studimore për orientimin e fondeve buxhetore duke u bazuar në praktikat europiane dhe shembujt më të mirë si: *Paying Agencies, Connecting Rural Europe* si dhe kërkimin shkencor në këtë fushë;
5. Përsheptimi i procesit të regjistrimit të tokës dhe ndarja e titujve të pronësisë për nxitjen e investimeve të qëndrueshme në zonat rurale.

Literatura

1. Anselmi L., Amministrazioni da valutare, strumenti per misurare, attività da rendicontare: la multidimensionalità della performance, CNEL, pp. 9-16, 2009.
2. Cresswell, J. W., Research design: Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage, 2007.
3. Hans, D. B., Managing Performance in the Public Sector, 2nd Edition, Routledge, Taylor and Francis Group, pp. 17 – 33, 2007.
4. Fornell, C., Johnson, M.D., Anderson, E.W., Cha, J., Bryant, B.E., The American customer satisfaction index: Nature, purpose, and findings, Journal of Marketing, 1996.
5. Kooiman J., Vliet, M., Governance and public management, in: Eliassen e Kooiman (a cura di), 1993.
6. Law no. 154/2014, “On the organization and functioning of the State Supreme Audit Institution”

Websites

<http://www.klsh.org.al/>

<http://www.azhbr.gov.al/>

ANEKSI 1

Pasqyra e pyetjeve të pyetësorit për fermerët përfitues, punonjësit dhe drejtuesit e AZHBR-së

Pyetjet	Fermerët	Stafi i AZHBR-së
P1	4. Administrimi dhe shpërndarja e fondeve buxhetore për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale nga AZHBR ka plotësuar kërkesat që ka sektori i bujqësisë.	4. Administrimi dhe shpërndarja e fondeve buxhetore për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale nga AZHBR ka plotësuar kërkesat që ka sektori i bujqësisë.
P2	5. Administrimi dhe shpërndarja e fondeve nga AZHBR ka qenë i drejtë, transparent dhe eficient.	5. Procesi i administrimit dhe shpërndarjes së fondeve nga AZHBR ka qenë i drejtë, transparent dhe eficient
P3	6. Numri i skemave mbështetëse është rritur nga viti në vit.	6. Fondi dhe numri i skemave mbështetëse është rritur nga viti në vit.
P4	7. AZHBR, si institucion, ka vënë në zbatim masat e duhura të politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural.	7. AZHBR, si institucion, ka vënë në zbatim masat e duhura të politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural.
P5	8. Mangësitë në sistemin e informimit dhe këshillimit publik për fermerët në lidhje me kriteret e përgjithshme dhe specifike (procedurat, dokumentacionin, llojet e investimeve të pranueshme, etj.), kanë ulur numrin e fermerëve aplikues dhe të fermerëve përfitues nga skemat mbështetëse të qeverisë dhe grantet e donatorëve.	8. Mangësitë në sistemin e informimit dhe këshillimit publik për fermerët në lidhje me kriteret e përgjithshme dhe specifike (procedurat, dokumentacionin, llojet e investimeve të pranueshme, etj.), kanë ulur numrin e fermerëve aplikues dhe të fermerëve përfitues nga skemat mbështetëse të qeverisë dhe grantet e donatorëve.
P6	10. Deri në çfarë mase i besoni institucionit?	10. Deri në çfarë mase fermerët i besojnë institucionit të AZHBR?
P7	11. Sa të kënaqur jeni me trajtimin e ankesave?	11. Sa të kënaqur janë fermerët me trajtimin e ankesave?
P8	12. Deri në çfarë mase keni qenë i kënaqur me performancën e institucionit gjatë periudhës Janar 2014 - Shtator 2017?	12. Deri në çfarë mase kanë qenë fermerët të kënaqur me performancën e institucionit para auditimit nga KLSH?
P9	13. Deri në çfarë mase jeni i kënaqur me performancën aktuale të institucionit?	13. Deri në çfarë mase janë fermerët të kënaqur me performancën aktuale të institucionit?
P10	14. Stafi i AZHBR është gjithmonë në gatishmëri të fermerëve.	14. Stafi i AZHBR është gjithmonë në gatishmëri të fermerëve.

P11	15. Stafi i AZHBR e trajton fermerin me respekt dhe mirësjellje.	15. Stafi i AZHBR e trajton fermerin me respekt dhe mirësjellje.
P12	16. Stafi i AZHBR i është përgjigjur kërkesave tuaja në kohë.	16. Stafi i AZHBR i është përgjigjur kërkesave të fermerëve në kohë.
P13	27. Nevojitet lehtësimi i procedurave të aplikimit për fermerët, duke ulur kështu kostot financiare dhe kohore për ta.	23. Nevojitet lehtësimi i procedurave të aplikimit për fermerët, duke ulur kështu kostot financiare dhe kohore për ta.
P14	31. Performanca e AZHBR ka nevojë për përmirësim në raport me pjesëmarrjen e grupeve të interesit në diskutime dhe në vendimmarrje të rëndësishme.	25. Performanca e AZHBR ka nevojë për përmirësim në raport me pjesëmarrjen e grupeve të interesit në diskutime dhe në vendimmarrje të rëndësishme.
P15	24. AZHBR duhet të përmirësojë efikasitetin dhe efektivitetin e përdorimit të fondeve buxhetore për fermerët.	27. Institucioni ka nevojë për përmirësim.

Cite this article as: Banushi, B & Sulaj, I. ROLI I QEVERISJES NË PËRMIRËSIMIN E PROBLEMATIKAVE TË SEKTORIT BUJQËSOR: RASTI STUDIMOR I AZHBR-së . Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 3, pp. 39-52.